

The Hermeneutics of Social Theological Pedagogy for Teaching Students with Learning Disorders

MSc. Nadia Estrella Chang

Ecuador

Received: 10.12.2024 | Accepted: 12.12.2024 | Published: 19.12.2024

*Corresponding Author: MSc. Nadia Estrella Chang

DOI: [10.5281/zenodo.14525343](https://doi.org/10.5281/zenodo.14525343)

Abstract

Original Research Article

The purpose of this research is to analyze the bibliographic spaces, which explain from conceptualization, those clinical manifestations, together with the evaluation and psychoeducational intervention of neurodevelopmental disorders to guide educational practice and teaching and learning processes, towards psychopedagogical development. . The method used is qualitative, with a bibliographic and field tendency, cross-sectional and explanatory. About 50 students have been analyzed who showed a standard deviation in relation to work behavior, during the year 2024, in educational units in Guayaquil, Ecuador. It is concluded that, within the educational system, and in family life, there are a series of disorders that affect children's neurodevelopment, whose analysis and study allows teachers to adapt the different curricular structures, know the manifestations within intellectual disability, with significant limitations in both intellectual functioning and adaptive behavior that is very typical when establishing contact with them. There are also communication disorders that affect the development of socialization with a delay in the acquisition of language and difficulties in speaking and expressing themselves, both in the mother tongue and in English, so intervention strategies merit scientific adaptation to the processes.

Keywords: Support, Autism, Dyslalia, Dyslexia, Dyscalculia

Introducción

Este documento, tiene como finalidad, analizar los espacios bibliográficos, y las concepciones observacionales que explican desde la conceptualización, aquellas manifestaciones educativas y clínicas, junto con la evaluación e intervención psicoeducativa de los trastornos del neurodesarrollo que más llaman la atención de los docentes, y provocar una intervención educativa oportuna e inmediata.

Entre los trastornos que se dan, está en el TEA (Trastorno del espectro autista) con un origen neurobiológico, de los genes, con una afección del desarrollo neurológico, desde la infancia, con implicación multidimensional, en lo intelectual, motora, comunicación, y el desarrollo del aprendizaje, complementada, por una interacción social disminuida con deficiencias en el desarrollo de la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento, que amerita una intervención del abordaje distinto al tradicional de correcciones verbales.

La Pedagogía Teológica es la educación del ser humano a la luz de la fe en un Ser que hace del hombre el centro de las bondades

de la divinidad, y le absorbe de la fe, los fundamentos del desarrollo para enfrentar las dificultades de aprendizaje con la ayuda de la ciencia en la Neuro didáctica y de la luz de la fe.

Los niños y niñas con TEA, su convivencia, está acompañada de diferentes signos como dificultades en el lenguaje utilizado, dentro de la intención comunicativa, la forma de la interpretación del mensaje, que muchas veces no les permite la interpretación del lenguaje figurado; y el uso de comunicación no verbal como expresiones faciales, visuales y corporales, y muchas veces desde el poco control de las reacciones.

Entre los trastornos del neurodesarrollo, están los de aprendizaje, con apariciones parciales, temporales, de deterioros en procesos de aprendizaje, diferenciándose así de formas de trastornos generales y permanentes, como el impedimento para el aprendizaje o el impedimento mental; hay también problemas de concentración, de la memoria, del lenguaje, de la capacidad de abstracción, o del ámbito atencional. En lo que respecta a los que padecen trastornos del déficit de la atención e hiperactividad, la razón de ser es otra, pues aunque esté planteándose una situación especial al desarrollo de las clases ante estas, se trata de proyectar

soluciones con pedagogías no tradicionales, pero de enorme impacto religioso como la concepción de San Ignacio de Loyola y Santa Mariana de Jesús.

En la primera parte se analiza el problema y en la segunda las teorías que hacen un abordaje al problema de la NEE. Se concluye que el avance de la neuro didáctica deben unirse a otras estrategias ya tradicionales de los padres de la Iglesia Católica y que se adelantaron a abordar el tema de las NEE con otros nombres.

Desarrollo

(Benítez , Morocho , & Luna , 2024) escribieron para la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades “Estrategias en control de la discalculia fortaleciendo la neuro didáctica para mejorar el rendimiento académico”; que tuvo como objetivo elaborar estrategias de soluciones afectivas para fortalecer el rendimiento académico de la discalculia. Se define la discalculia como un trastorno del aprendizaje de tipo neurológico, es decir que afecta el sistema importantes procesos de decodificación representativa espacial en los cálculos aritméticos numéricos.

(García Gómez , Santana Mora , & Soria , 2023) la discalculia es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la capacidad para el cálculo, su análisis para descubrir la significatividad de los números y su síntesis; por lo que interfiere con el rendimiento académico, debido a que la mitad de la vida social, se asocia con procesos de operatividad matemática, por lo que es significativo el nivel de inserción social del sujeto, su acceso al mercado laboral en la que estén inmersos los cálculos geométricos o matemáticos, por lo que para su realización personal y profesional, los procesos de inclusión como el cambio de áreas hacia limpieza o de despacho, les permite llegar a un significativo paso hacia la inclusión laboral, que es de inserción económica.

(Amado Puentes & Fernández del Olmo , 2022) describen a los trastornos del aprendizaje como una dificultad específica en una o más habilidades necesarias para aprender, que comienza durante la edad escolar y persiste hasta la edad adulta, causando un rendimiento académico, sustancialmente inferior al nivel o calidad esperados para la capacidad intelectual y la instrucción recibida.

(Gaitán de Casiva, 2020) considera que la educación educa para la condición existencial del ser humano, y una discapacidad es una condición existencial que le afectará de por vida. Un realismo radical a la altura del pensamiento de Santa Teresa de Jesús, exige del docente una lucidez y realismo, con la finalidad de llevar al niño que padece la NEE a su meta más grande, él mismo.

(Nevid , 2023) hay reciprocidad entre factores individuales con las realidades de las situaciones en las que se en inmersos los estudiantes. Hay diversas causas, pero los efectos se relacionan

con alteraciones en la memoria, la atención, la concentración, como el trastorno de déficit de la atención con hiperactividad, siendo estas de aparición parcial, temporal, de deterioros en procesos de aprendizaje, diferenciándose así de formas de trastornos generales y permanentes.

La discapacidad intelectual, es el estado individual como manifestación propia aunque a veces hereditaria, que se caracteriza por presentar limitaciones significativas tanto en el desarrollo de la capacidad intelectual como en la conducta adaptativa, a los nuevos planos de las realidades diarias, tal y como se manifiesta en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, (Creena , 2024)y se caracteriza por un retraso en el desarrollo del funcionamiento intelectual . (Kiaoyan & Liu , 2022)

Según Santa Teresa de Jesús, el alma de un niño con discapacidad tiene una gran hermosura que hay que tratar de considerarla (Gaitán de Casiva, 2020) Para tratar al estudiante, el docente debe tener además de un conocimiento psicológico, un conocimiento metafísico y moral. Desde lo metafísica, el niño es un ser trascendental. Su vida tiene un significado que él mismo aprenderá a descubrir a lo que la pedagogía actual la utiliza como el aprendizaje por descubrimiento.

La discapacidad asociada al lenguaje, muestra alteraciones somáticas a nivel cerebral, como el área de Broca un poco distinta a los normo típicos, que representan un retraso en la adquisición del lenguaje y dificultades para hablar y expresarse. Santa Teresa considera que la persona humana es frágil y que sus atributos de persona deben ser guiados por la humildad que nos hace ser lúcidos a partir de ser realistas; por eso, la gravedad para tratar una discapacidad depende del nivel realismo y humildad para mejorar esa capacidad intelectual, y la humildad es andar en la verdad (Kiaoyan & Liu , 2022) En los niños y niñas con TEA está caracterizada por la intención comunicativa, el lenguaje utilizado, la interpretación del mensaje y el uso de comunicación no verbal como expresiones faciales, corporales y contacto visual, deben ser comunicados en forma realista al cuerpo de profesores sin ocultarles nada para poder abordar ese problema.

Como el trastorno del espectro autista (TEA) es una afección del desarrollo neurológico con implicación multidimensional, la Pedagogía Teológica lo que hace es reconocer la fragilidad de la naturaleza humana y en ir a la verdad, caracteriza de ellos la afección en su vida afectiva, visual, auditiva, del aprendizaje, comportamental, con una menor presencia de patrones repetitivos e intereses restringidos, comportamientos pasivos, disgusto por algunos aromas e intereses más “normales” (Gaitán de Casiva, 2020) el orden es la razón inserta en la vida concreta en alusión al cumplimiento y tratamiento, según las leyes de la naturaleza, a imitación de la de Cristo.

(Duminuco, 2020), sacerdote jesuita, expresa que la Pedagogía es una herramienta, el camino, por el que los profesores

acompañan a los alumnos en su crecimiento y desarrollo, como, por ejemplo, la lectura de libros, el estudio de los animales, las celebridades o la moda estadística (Montagut, 2018), mientras que los niños hacen uso de un juego más estereotipado con casos de agresividad física o verbal directa, mayor tendencia a mostrar intereses restringidos visuales y con una preferencia hacia objetos, cosas, maquinaria, pantallas tecnológicas, ordenadores.

(Montagut, 2018), en el caso del TDAH, la Pedagogía, como arte y ciencia de enseñar, no puede reducirse simplemente a una metodología, al uso de estrategias, sino que debe incluir una perspectiva del mundo y una visión de la persona humana ideal que se pretende formar. Esto indica el objetivo y el fin hacia el que se dirigen los diversos aspectos de una tradición educativa. Proporcionan también los criterios para elegir los recursos que han de usarse en el proceso de la educación.

(Amado Puentes & Fernández del Olmo, 2022) describen a los trastornos del aprendizaje como una dificultad específica en una o más habilidades necesarias para aprender, que comienza durante la edad escolar y persiste hasta la edad adulta, causando un rendimiento académico, sustancialmente inferior al nivel o calidad esperados para la capacidad intelectual y la instrucción recibida.

Cuando hay una interacción social disminuida con deficiencias en el desarrollo de la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento, se tiene en clases un niño autista al que hay que intervenir desde la neuro didáctica, como desde la Pedagogía Teológica. (Alcalá & Ochoa Madrigal, 2022); Los niños TEA; presentan deficiencias cualitativas en la interacción social y en la comunicación, con comportamientos caracterizados por patrones repetitivos y estereotipados, y un repertorio restrictivo de intereses y actividades, a los que la Pedagogía Teológica, proporciona a los psicólogos el soporte moral que les permite en una comprensión reflexiva y vivificada por la contemplación, e insta a los alumnos al dominio de sí y a la iniciativa, integridad y exactitud. Al mismo tiempo discierne las formas de pensar fáciles y superficiales indignas del individuo, y sobre todo peligrosas para el mundo al que ellos y ellas están llamados a servir como psicólogos o terapeutas. (Duminuco, 2020)

En los trastornos motores, los niños con DI a menudo tienen dificultades importantes en la coordinación, y pueden ser torpes, o mostrar movimientos excesivos. Es una oportunidad docente para enseñarse como docente a sí misma, reconocer y saber cuáles son aquellos talentos que conforman la medida de cada uno, y sobre los que cada uno tendrá que dar cuenta, unos como docentes de matemáticas o de inglés, y otros en áreas distintas, pero enseñando con humildad. Y sí, es necesaria la humildad para aceptar la verdad de la dimensión que es, la limitación que es. La humildad se educa educando en la verdad. (Nevid, 2023) hay reciprocidad entre factores individuales con

las realidades de las situaciones en las que se encuentran inmersos los estudiantes. Hay diversas causas, pero los efectos se relacionan con alteraciones en la memoria, la atención, la concentración, como el trastorno de déficit de la atención con hiperactividad, siendo estas de aparición parcial, temporal, de deterioros en procesos de aprendizaje, diferenciándose así de formas de trastornos generales y permanentes.

La enseñanza jesuítica no se puede auxiliar solamente de la neurodidáctica o de la pedagogía, porque (Duminuco, 2020) Estamos empezando a darnos cuenta de que la educación no humaniza necesariamente ni transmite valores cristianos a las personas y a la sociedad. Estamos perdiendo la fe en la ingenua idea de que toda educación, con independencia de su calidad, empeño o finalidad, conduce a la virtud. Vemos cada vez más claro, por consiguiente, que si nuestra educación desea tener un influjo ético en la sociedad, debemos lograr que el proceso educativo se desarrolle tanto en un plano moral como intelectual. No queremos un programa de indoctrinación que sofoque el espíritu; ni tampoco tratamos de organizar cursos teóricos especulativos y ajenos a la realidad. Lo que se necesita es un marco en el que buscar la manera de abordar los problemas y valores de la vida, y profesores capaces y dispuestos a guiar esa búsqueda.

(García Gómez, Santana Mora, & Soria, 2023) en los trastornos del aprendizaje, que tiene relación con el cálculo, considera, que, desde el punto de vista neuropsicológico, es diferente desde una visión educativa y social. En lo social, la falta de sabiduría para el cálculo es fatalista, porque quien padece la discalculia, es una desventaja, y desde la neuro didáctica es un problema porque neurobiológico que puede ayudarse de la pedagogía y prepararlo para el mundo, porque en la realidad del comercio lo puede someter a constantes estafas al comprar y no poder sacar por el mismo los valores en una tienda de una escuela o bar escolar. En la Filosofía de Santa Teresa, los problemas de los estudiantes son una propuesta para la actividad creadora, original e irreplicable de la propia existencia del docente (Gaitán de Casiva, 2020)

Hay bastantes ejemplos en la historia de una excelencia educativa concebida estrechamente, de gente muy avanzada desde el punto de vista intelectual, que al mismo tiempo permanece sin un adecuado desarrollo emocional, e inmadura moralmente. (Duminuco, 2020)

Para (García Gómez, Santana Mora, & Soria, 2023) quien padece la discalculia, se trata por de una disfunción muy compleja: en una simple operación aritmética, donde debe sumar el valor de una gaseosa y un pastel, el estudiante con discalculia, puede padecer enormes conflictos que lleven a la depresión personal, sino es tratado a tiempo; pero para el docente jesuítico, se trata de hombres y mujeres competentes, conscientes y comprometidos en la compasión.

En casos graves, en cambio de los niños con TEA, es frecuente

observar movimientos sin finalidad o estereotipados (p.e., balanceo, golpearse la cabeza, morder, gritar, romper su ropa, tirar del cabello, jugar con sus genitales). (Figuereido , 2020)

Discalculia, es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Si se utiliza discalculia para especificar este patrón particular de dificultades matemáticas, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades del razonamiento matemático o del razonamiento correcto de las palabras

Si se utiliza este término para especificar este patrón de dificultades, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades de comprensión de la lectura o del razonamiento matemático. (Nevid , 2023)

Entre los trastornos del aprendizaje, encontramos a la dislexia, es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje que se caracteriza por problemas en el reconocimiento de palabras de forma precisa o fluida, deletrear mal y tener poca capacidad ortográfica. (Nevid , 2023)

Desde el punto de vista cristiano, el modelo de la vida humana

- y por consiguiente el ideal del individuo educado humanamente - es la persona de Jesús. Jesús enseña con su palabra y ejemplo que la realización de nuestra plena capacidad humana se logra en definitiva por nuestra unión con Dios, una unión que se busca y se alcanza en la relación amorosa, justa y compasiva con nuestros hermanos. El amor de Dios, entonces, encuentra su verdadera expresión en nuestro diario amor al prójimo, en nuestro cuidado compasivo de los pobres y los que sufren, en nuestra preocupación profundamente humana por los demás como pueblo de Dios. Es un amor que da testimonio de fe y se expresa a través de la acción en favor de una nueva comunidad de justicia, amor y paz. (Duminuco, 2020)

Metodología

El método utilizado es el cualitativo, con tendencia bibliográfica y de campo, de corte transversal y explicativo. Se han analizado cerca de 50 estudiantes que mostraban una desviación estándar de indicadores conductuales normo típicos en relación del comportamiento de trabajos de estudiantes con trastornos de aprendizaje, durante el año 2024, en Unidades Educativas de Guayaquil, Ecuador.

Resultados

Ilustración 1 Contexto de los trastornos de aprendizaje

Trastornos del aprendizaje	Indicadores de rendimiento académico	Pedagogía de Ignacia	Pedagogía de Santa Teresa	Neuro didáctica
Discalculia	Problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Como dificultades del razonamiento matemático o del razonamiento correcto de las palabras.	Una unión que se busca y se alcanza en la relación amorosa, justa y compasiva con nuestros hermanos.	En la Filosofía de Santa Teresa, los problemas de los estudiantes son una propuesta para la actividad creadora, original e irrepitible de la propia existencia del docente (Gaitán de Casiva, 2020)	Discalculia, es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades. Si se utiliza discalculia para especificar este patrón particular de dificultades matemáticas, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente,
Dislexia	Se caracteriza por problemas en el reconocimiento de palabras de forma precisa o fluida, deletrear mal y tener	Se trata de hombres y mujeres competentes, conscientes y comprometidos en la compasión.	(Gaitán de Casiva, 2020) el orden es la vida concreta en alusión al cumplimiento y	Término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje

poca capacidad ortográfica. (Nevid , 2023)

tratamiento, según las leyes de la naturaleza, a imitación de la de Cristo.

Autismo	En casos graves, en cambio de los niños con TEA, es frecuente observar movimientos sin finalidad o estereotipados (Figuereido , 2020)	Diario amor al prójimo, en nuestro cuidado compasivo de los pobres y los que sufren, en nuestra preocupación profundamente humana por los demás como pueblo de Dios.	la Pedagogía Teológica lo que hace es reconocer la fragilidad de la naturaleza humana y en ir a la verdad.	En los trastornos motores, los niños con DI a menudo tienen dificultades importantes en la coordinación, y pueden ser torpes, o mostrar movimientos excesivos.
----------------	---	--	--	--

Elaborada por Nadia Estrella Chang (2024)

Estos principios fueron practicados por 5 docentes en NEE, y los trastornos de aprendizaje dislexia, discalculia, y autismo. Mostrando un mejoramiento académico a partir de los métodos y recomendaciones de la Pedagogía Ignaciana y el método del acompañamiento de Santa Teresa de Jesús.

- Aplicación de la compasión y comprensión junto con los contenidos de las asignaturas.
- Preocupación por el avance de los contenidos
- Cuidado compasivo junto con el avance académico de los contenidos microauriculares de los más pobres con Necesidades Educativas Especiales.
- Actividad creadora y auténtica de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de parte de los docentes para abordar a estudiantes con discalculia, dislexia y autismo.

Discusión de resultados

Problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido, fue abordado, pero acompañados de estrategias de pedagogía social desde la visión de San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús, que predisponen al docente a la aplicación de la compasión y comprensión junto con los contenidos de las asignaturas, para acompañarlos en las dificultades del razonamiento matemático o del razonamiento correcto de las palabras.

Para la aplicación de la compasión y comprensión junto con los contenidos de las asignaturas, fue vital la preocupación por el avance de los contenidos, y el cuidado compasivo junto con el avance académico de los contenidos microauriculares de los más pobres con Necesidades Educativas Especiales.

La Actividad creadora y auténtica de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de parte de los docentes para abordar a estudiantes con discalculia, dislexia y autismo, no basta con la ayuda de la Neurodidáctica, sino que se necesita de la presencia de considerar que la persona humana es frágil y que sus atributos de persona deben ser guiados por la humildad que nos hace ser lúcidos a partir de ser realistas; por eso, la gravedad para tratar una discapacidad depende del nivel realismo y humildad para mejorar esa capacidad intelectual, y la humildad es andar en la verdad.

Conclusiones

En lo social, la falta de sabiduría para el cálculo de los estudiantes por problemas genéticos, es de mucha preocupación y cuidado, porque quien padece la discalculia, es una desventaja, y desde la neuro didáctica es un problema porque desde lo neurobiológico puede ayudarse de la pedagogía y prepararlo para el mundo, en la realidad de la vida familiar y social es un riesgo no prepararlos para su vida futura. En la Filosofía de Santa Teresa, los problemas de los estudiantes son una propuesta para la actividad creadora, original e irrepitable de la propia existencia del docente.

La misión estuvo, en preocuparse por el avance de los contenidos junto con estrategias constructivistas sin dejar a un lado las estrategias planteadas por Piaget, Vigotski o Bandura, para que exista una unión que se busca y se alcanza en la relación amorosa, justa y compasiva con nuestros hermanos.

Cuidado compasivo junto con el avance académico de los contenidos microauriculares de los más pobres con Necesidades Educativas Especiales, se aplica una actividad creadora y auténtica de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de parte de los docentes para abordar a estudiantes con discalculia,

dislexia y autismo, de tal forma que los problemas de los estudiantes son una propuesta para la actividad creadora, original e irreplicable de la propia existencia del docente para tratar problemas en el reconocimiento de palabras de forma precisa o fluida, deletrear mal y tener poca capacidad

ortográfica, con el trato de docentes competentes, conscientes y comprometidos en la compasión, en ese orden fue la razón inserta en la vida concreta en alusión al cumplimiento y tratamiento, según las leyes de la naturaleza, a imitación de la de Cristo.

Referencias bibliográficas

- Alcalá, G. C., & Ochoa Madrigal, M. G. (2022). *Trastornos del espectro autista*. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2022/un221b.pdf>
- Amado Puentes, A., & Fernández del Olmo, A. (2022). Trastornos del aprendizaje: definiciones. *Asociación española de Pediatría*. Obtenido de <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/01.pdf>
- Cáceres Acosta, O. (2017). *El uso del pictograma en el proceso de enseñanza aprendizaje del niño con autismo*. Las Palmas: Universidad de Las Palmas.
- Creena. (2024). *Centro de recursos para la equidad educativa en Navarra*. Obtenido de Definición de Discapacidad Intelectual: <https://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-de-psiquicos/discapacidad-intelectualp/definicion-de-discapacidad-intelectual/>
- Duminuco, V. (2020). *Pedagogía Ignaciana. Planteamiento práctico*. Obtenido de Sacerdotes jesuitas: https://www.sjweb.info/documents/education/pedagogy_sp.pdf
- Espinosa, S. (2019). *Abordaje del Trastorno del Espectro Autista (TEA)*. Obtenido de <https://www.vlindercenter.com/single-post/trastorno-autista>
- Figuereido, N. E. (2020). *Influencia de los diferentes tipos de juegos en la participación activa entre personas con discapacidad intelectual durante la clase de Educación Física*. Río Negro. Obtenido de <http://rid.unrn.edu.ar:8080/bitstream/20.500.12049/11390/1/Figuereido%2C%20Nicol%C3%A1s%20Eduardo-2023.pdf>
- Gaitán de Casiva, N. (2020). *Letras y Pedagogía en Santa Teresa de Jesús*. En F. d. Cuyo (Ed.). Obtenido de https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/15955/02-gaitan-revltmod16-83.pdf
- Kiaoyan, K., & Liu, J. (2022). *Discapacidad intelectual: Manual de Salud Mental Infantil, y Adolescente*. Obtenido de https://iacapap.org/_Resources/Persistent/9bb8e4d220ccfd6585053b90116d2a2345f3ef60/C.1-Discapacidad-Intelectual-SPANISH-2018.pdf
- Nevid, J. (2023). *Psicología, conceptos y aplicaciones*. México: Cengage Learning.
- Novell Alainne, R., Rieda Quitlet, P., & Salvador Carulla, L. (2024). *Salud mental y alteraciones de la conducta en las personas con discapacidad intelectual*. Valencia. Obtenido de https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/libro_saludmental.pdf
- Núñez Vargas, S. A. (2014). *Desarrollo autónomo de las personas con discapacidad*. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.
- Palacios, M., & Coll, J. (2024). *Scrib*. Obtenido de Desarrollo Psicológico y Educación: <https://es.scribd.com/document/760441872/fichas>
- Universidad Autónoma de Madrid. (2023). *Catálogo de test de la Biblioteca de Psicología*. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid. Obtenido de <https://www.uam.es/uam/media/doc/1606938579150/catalogo-docimoteca-2023.pdf>
- Yanet, N. (2024). *Tets de discapacidad intelectual*. *Deypo*. Obtenido de <https://www.daypo.com/discapacidad-intelectual-5.html>